

ZAMONAVIY TA'LIM VA FAN RIVOJIDA INTEGRATSIYANING ROLI**¹Hayitova N., ²Bekpo'latov H.**

Guliston davlat pedagogika instituti

¹Tabiiy fanlar kafedrası magistranti**²Tabiiy fanlar kafedrası dotsenti, p.f.b.f.d. (PhD).**

Annotasiya: Fan va ta'lim jarayonida integratsiyaning mazmuni, zarurati va ahamiyati tahlil qilingan. Integratsiya turli fanlararo bog'liqlikni kuchaytirish, ilmiy izlanishlarni samarali tashkil etish hamda murakkab masalalarni kompleks yondashuv asosida hal etishning asosiy omili sifatida ko'rib chiqiladi. Zamonaviy fan rivojida integratsiya natijasida shakllangan yangi yo'nalishlar biokimyo, biofizika, bioinformatika, nanotexnologiya kabi misollar orqali jarayonning ilmiy qiymati ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Integratsiya, fanlararo bog'liqlik, ta'lim jarayoni, ilmiy izlanish, yangi fan yo'nalishlari, biokimyo, biofizika, bioinformatika, nanotexnologiya, innovatsiya, kompleks yondashuv, tizimli fikrlash, o'quvchi kompetensiyasi, amaliy mashg'ulotlar, loyihaviy ta'lim, pedagogik hamkorlik, ta'lim samaradorligi, texnologik taraqqiyot.

XXI asr ilm-fan va ta'lim rivojida integratsiya tamoyili alohida ahamiyat kasb etmoqda. Globallashuv, texnologik yangilanishlar, axborot oqimining tezlashuvi natijasida fanlar o'rtasidagi chegaralar tobora kamayib bormoqda. Birgina fan doirasida murakkab jarayonlarni tushuntirish yoki texnologik muammolarni hal qilish qiyinlashmoqda. Shuning uchun integratsiya turli fanlar, metodlar va texnologiyalarni yagona tizimda qo'llash, zamonaviy ilmiy tafakkurning asosiy talabi bo'lib qolmoqda [1, 5–6-bet].

Integratsiya o'qituvchilar hamkorligini kuchaytirishi, darslarda takrorlanishni kamaytirishi va ta'lim sifatini oshirishi bilan ahamiyatli ekanligi ta'kidlanadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, integratsion yondashuv ilm-fan rivoji va zamonaviy ta'limning poydevori bo'lib, o'quvchilarni kompleks fikrlay oladigan, innovatsion qaror qabul qila oladigan shaxs sifatida shakllantirishda muhim omildir [2, 41–43-bet].

Ta'limda integratsiyaning o'rni esa o'quvchilarning tizimli fikrlashi, real hayotga mos ko'nikmalarni egallashi, fanlararo loyihalar va amaliy mashg'ulotlar samaradorligi bilan asoslab beriladi.

Fanda integratsiyaning mazmuni va ahamiyati. Ilm-fan taraqqiyoti tarixiga nazar tashlansa, barcha yirik kashfiyotlar ko'pincha bir nechta fanlarning kesishgan nuqtasida yuzaga kelgan. Integratsiya natijasida yangi ilmiy yo'nalishlar paydo bo'ladi va tadqiqotlar samaradorligi ortadi.

Yangi fan tarmoqlarining shakllanishi

Biokimyo	Kimyo va biologiya kesishmasi
Biofizika	Biologik jarayonlarni fizik qonunlar asosida o'rganadi
Bioinformatika	Informatika, matematika va genetika asosida shakllandi
Nanotexnologiya	Kimyo, fizika va muhandislik yo'nalishlarining mahsuli

Ilm-fanning uzluksiz rivojlanishining muhim ko'rsatkichi bo'lib, u ilmiy bilimlar integratsiyasi, texnologik taraqqiyot va jamiyat ehtiyojlari bilan chambarchas bog'liq.

Ilmiy tadqiqotlarda muammolarni kompleks hal etish

Pandemiyalarni o'rganishda	epidemiologiya, matematika, kimyo va informatika
Ekologik muammolarni hal qilishda	geografiya, kimyo, biologiya va texnologiya
Tibbiyotda sun'iy intellektni qo'llashda	informatika, matematika va fiziologiya birlashadi.

Ilmiy tadqiqotlarda muammolarni kompleks hal etish — bu zamonaviy ilm-fanning muhim talabi bo'lib, u tadqiqot sifatini oshiradi, natijalarning ishonchligini ta'minlaydi va ularni amaliyotga samarali tatbiq etish imkonini beradi [4, 63–65-bet].

Texnologik innovatsiyalarning asosiy omili

Robototexnika	Informatika, matematika, mexanika
Smart qurilmalar	Elektronika, fizika, informatika
Tibbiy diagnostika qurilmalari	Biologiya, fizika, matematika va IT

Texnologik innovatsiyalarning asosiy va yetakchi omili — ilmiy bilim va ilmiy-tadqiqot faoliyati bo'lib, qolgan omillar ushbu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi va tezlashtiruvchi rolni bajaradi. Ularning o'zaro uyg'unligi innovatsion rivojlanishning barqarorligini ta'minlaydi.

Ta'limda integratsiya — bu turli fanlarni mantiqan bog'lab, o'quvchida yagona ilmiy tasavvur hosil qilish jarayonidir. Bu usul o'quv jarayonini samarali, tizimli va hayotga yaqin qiladi.

Integratsiyalashgan darslarda o'quvchi bir mavzuni bir nechta fan nuqtai nazaridan tahlil qiladi. Natijada: tahliliy fikrlash rivojlanadi, mantiqiy bog'liqliklarni ko'ra oladi, mustaqil xulosa chiqaradi.

Masalan, fotosintez jarayonini biologiyada o'rganar ekan, uning kimyoviy tenglamasi va fizika qonunlari bilan bog'lanishi o'quvchi bilimni chuqurlashtiradi [3, 27–29-bet].

Fanlarning amaliy jarayonlar bilan uyg'unligi

Suvni tozalash loyihasi	kimyo + biologiya + ekologiya
Elektr energiyasi tejalishi	fizika + matematika + texnologiya
Mobil ilova yaratish	informatika + matematika + dizayn

Jamiyat taraqqiyotining muhim sharti bo'lib, u ilmiy bilimlarning real samara berishini, innovatsion rivojlanishni va barqaror ijtimoiy-iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi.

O'qituvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytiradi.

Fanni integratsiya qilish jarayonida kimyo, fizika, biologiya, informatika o'qituvchilari o'zaro rejalashtirilgan darslarni yaratadi. Bu: o'quv jarayonini uyg'unlashtiradi, takrorlanishni kamaytiradi, dars sifatini oshiradi.

Ta'limni hayotga yaqinlashtiradi

Integratsiyasiz bilim faqat nazariya bo'lib qoladi. Fanlararo bog'liqlik:
bilimni amaliyotda qo'llashga yordam beradi;
real hayotdagi masalalarni tushuntirib beradi;
o'quvchining fanga qiziqishini oshiradi.

Xulosa: Fanda va ta'limda integratsiya-zamonaviy taraqqiyotning ajralmas qismi bo'lib, u ilmiy izlanishlarning samaradorligini oshiradi, yangi fanlar shakllanishiga imkon yaratadi va texnologik yangiliklarga yo'l ochadi. Ta'lim jarayonida esa integratsiya o'quvchilarning keng qamrovli fikrlashini rivojlantirib, ularni real hayotdagi muammolarni hal qila oladigan shaxs sifatida shakllantiradi. Shu bois integratsion yondashuv kelajak ta'lim tizimining asosiy tamoyillaridan biri bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Hasanov, A., Zamonaviy ta'limda innovatsion va integratsion yondashuvlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Qodirov, B., O'quv jarayonida fanlararo bog'liqlikning pedagogik asoslari. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2019.
3. Saitov, A., Pedagogik texnologiyalar va integratsiya asoslari. – Toshkent: Istiqlol, 2022.
4. Данилюк, А. Я., Интеграция содержания образования в современной школе. – Москва: Просвещение, 2017.